

AMIR TEMURNING DAVLAT ARBOBI SIFATIDA

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Abduraimova Ruxshona Botirjon qizi

Andijon davlat pedagogika institute Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta’lim
yo‘nalishi 102-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk Amir Temur hayoti va ijod faoliyati, qilgan ishlari, zarb etgan shaharlari, qurgan binoyu inshooatlari, madaniyat tarixi, Temur asos solgan kuchli davlatchilik tamoyillari haqida gap boradi.

Kalit so‘zlar: qonunchilik, mo‘g‘ul xonlari, klassik davr, qo‘ychilik va yilqichilik, temuriylar davri.

Аннотация: В данной статье рассказывается о жизни и творческой деятельности великого Амира Темура, его произведениях, основанных им городах, построенных им зданиях и сооружениях, истории культуры, а также принципах сильной государственности, заложенной Темуrom.

Ключевые слова: законодательство, монгольские ханы, классический период, овцеводство и козоводство, период Тимуридов.

Abstract: This article discusses the life and creative activity of the great Amir Temur, his deeds, the cities he conquered, the buildings and structures he built, the history of culture, and the principles of strong statehood founded by Temur.

Keywords: legislation, Mongol khans, classical period, sheep and horse breeding, Timurid period.

Kirish: Buyuk davlat arbobi va mahoratli sarkarda Amir Temur 1336-yil 9-aprelda (hijriy 736, sha'bon oyining 25 kunida) Keshga qarashli Xo‘ja Ilg‘or (hozirgi Yakkabog‘ tumani) qishlog‘ida barlos beklaridan biri Amir Tarag‘ay ibn Barqal oilasida dunyoga keldi. Onasi Takinaxotun Keshning obro‘li bekalaridan biri bo‘lgan. Temurning bolaligi va o‘spirinlik yillari Keshda o‘tdi. Ibn Arabshoh, Rui Gonzales

de Klaviho va boshqa tarixshunoslar 1360-yilga qadar uning hayotini ayrim ma'lumotlar bilan izohlashadi. 1360-1361-yillarda Mo'g'uliston hukmdori hoqon Tug'luq Temur Movaraunnahrning ichki hayotiga rahna sola boshlaydi. Uning bosqinchilik tadbirlari O'rta Osiyolik mustaqil hukmdorlarga ma'lum bo'lganidan keyin ular sarosimaga tushib qolganlar. Shular qatoriga Kesh amiri Hoji Barlosni ham kiritish mumkin. Tug'luq Temur Xo'jandni ishg'ol etish niyyatida Sirdaryodan o'tganidan so'ng Movaraunnahr amirlari va Hoji Barlos qo'rquvdan o'z jonlarini xalos etish uchun Amudaryodan o'tib Xurosonga ketib qoldilar. 1360-1370-yillarda Movaraunnahr siyosiy hayotida Amir Temur bilan bir qatorda ta'sir o'tkazgan shaxslardan yana biri Amir Qozog'onning nabirasi amir Husayn edi. Balx va uning atrofidagi yer-mulklar uning tasarrufida edi. 1361-yilda Amir Temur amir Husaynga yaqinlashgan edi. Endi ikkala hukmdor birlashib, mo'g'ul xonlariga qarshilik ko'rsatish imkoniga ega bo'ldilar. Ma'lumki, Amir Temur mo'g'ul hokimiga qaram edi. Vaqti kelib, Movaraunnahrni boshqarishni Tug'luq Temur o'z o'g'li Ilyosxo'jaga topshirdi. Mustaqil bo'lishga harakat qilib yurgan Amir Temur yangi hukmdorga itoat etmadi. Buning oqibatida yangi ziddiyat yuzaga chiqdi. Amir Husayn bilan Sohibqiron Temurning bir-birlari bilan juda yaqinlashgan va yaxshi munosabatda bo'lgan davrlar 1361-1365-yillarni o'z ichiga oladi. Temur va temuriylar davri O'rta Osiyo madaniyatida alohida davrni tashkil qiladi. Madaniyat tarixida klassik davr hisoblangan bu davr xususan, o'zbek madaniyatining bugungi huquqiy joylashuvida asos bo'lib xizmat qiladi. Awalo, bu davr madaniyati Temur asos solgan kuchli davlatchilik tamoyillari asosida shakllangan ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot bilan bog'liqdir. Amir Temur davrida o'rta Osiyoning mustaqil bir davlat qilib birlashtirilishi mamlakatning iqtisodiy-madaniy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ilm-fan, adabiyot va san'at, hunarmandchilik va me'morchilik ravnaq topdi. Mamlakat va poytaxt Samarqandning obodonchiligi⁸⁷ yo'lida mahalliy va chet mamlakatlardan ko'plab fan va san'at ahllarini, hunarmand me'morlarni va musavvirlarni to'pladi. Temur O'rta Osiyoda qishloq xo'jaligi sun'iy sug'orishga bog'liqligini yaxshi tushungan Temur Angor kanalini qazdirdi va Murg'ob vodiysida

⁸⁷ <https://staff.tiiame.uz/storage/users/409/presentations/sg0tSR6qcbgbAxknZSBme2GN9V42B8udDymSmYkj.pdf>

sug‘orish ishlarini yo‘lga qo‘ydi. Samarqand va Shahrisabz shaharlari oqar suv bilan ta’minlandi. Lalmikor yerlarda ariqlar qazildi. Dehqonchilikda donli ekinlar, paxta, zig‘ir ekilgan. Bo‘yoq uchun ro‘yan o‘simligi, shuningdek pillachilikda tutlar ko‘p ekilgan. Uzum, limon yetishtirilgan.

Ulug‘bek davrida Bog‘i maydonda turli o‘simliklar ekilib, Bog‘cha nomli bog‘ barpo etilgan. Temur Samarqand atrofida Bag‘dod, Sultoniya va Sheroz nomli qishloqlar qurdiradi. Temur va Ulu‘bek davrida qo‘ychilik va yilqichilikka alohida e‘tibor berilgan. Temur davri tog‘-kon ishlariga. obodonchilikka, sug‘orma dehqonchilikka. iqtisodiy hayotda muhim soha- hunarmandchilikka, savdo va tovar-pul munosabatlari taraqqiyotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Xunarmandchilik tarmoqlarining ko‘payishi tufayli shaharlarda hunarmandchilik mahallalarining soni ortib, yangi bozor rastalari, tim va toqlar qurildi. To‘qimachilik, kulolchilik, chilangarlik, temirchilik va binokorlik sohalari asosiy o‘rin tutgan. Samarqand, Buxoro, Toshkent, Shohruhiya, Termiz, Shahrisabz, qarshi shaharlarida yangi hunarmandchilik mahalalari qurilib, savdo markaziga aylandi. Ip, jun, kanop tolasidan gazmollar to‘qilgan. Ipakdan shoyi gazlamalar atlas, kimxob, banoras, duhoba, horo, debo kabi gazmollar to‘qilgan.

XV-asrda metall buyumlar- uy-ro‘zg‘or buyumlari, asbob-uskunalar, qurol-yarog‘lar ko‘plab ishlab chiqarilgan. Samarqand qurolsozlik markaziga aylanib, sovutsozlar mahallasi qurilgan. Shaharlarda mis va jezdan buyumlar va mis chaqalar zarb qilingan. Samarqandda shishasozlik rivojlanib turli idish va buyumlar yasalgan. Surilishda nngll oynalardan foydalanilgan. Yog‘och o‘ymakorligida naqshin binolar qurilgan va buj Min jihozlar yasalgan. Samarqand qog‘ozi hatto chet o‘lkalarda mashhur bo‘lgan. Temur davrda hunarmandchilik mollari ishlab chiqaradigan korxonalar boshlig‘i “Usta” shogirdlar “Xalfa”lar bo‘lgan. Hunarmandlar shaharning madaniyatli tabaqasiga mansubdir. Temuriylar davlati Xitoy, hindiston, Eron, Rusiya, Volga bo‘yi, Sibir bilan muntazam savdo-sotiq aloqalari olib borgan. Chet davlatlar bilan savdo aloqalarini kengaytirishda elchilik aloqalari muhim ahamiyat kasb etgan.

Temuriylar davrida karvon yo‘llarida elchilar, choparlar va savdo karvonlari uchun ilim olishi Otlar almashtirish joylari qurilgan. XIV-XV asr oxirlarida

Movarounnahrni ko‘p mamlakatlar bilan ijtimoiy-iqtisodiy ba‘zan siyosiy va harbiy ahamiyatga ega bo‘lgan karvon yo‘llari bog‘lagan edi. Bu yo‘llar bir-biridan iqtisodi, xalq tumush tarzi, dini, ma’naviy va moddiy rivojlantirishga imkon yaratdi. Ijtimoiy savdo, yo‘llari diplomatik aloqalarning amaliy vazifasini, ayni vaqtda mamlakat va xalqlarning o‘zaro iqtisodiy va madaniy ta’sirini mustahkamlashga xizmat qildi.

O‘rta Osiyo zaminida temuriylar davri ilm-fan, adabiyot, san‘at sohlarida kamolot boiqlchiga ko‘tarildi. Temuriylar davlatining qudrati ayniqsa me‘morchilikda namoyon bo‘ladi oqsaroy peshtoqida bitilgan “qudratimizni ko'rmoq istasang- binolarimizga boq!” degan Temur davlatining siyosiy vazifasini ham anglatar edi. Temur davrida Movarounnahr shaharlari qurilishida istehkomlar, shoh ko‘chalar, me‘moriy majmualar ko‘lam kasb etadi. Ilk o‘rta asrlardagi shaharning asosiy qismi bo‘lgan . “SHahriston”dan ko‘lam va mazmuni bilan farq qiluvchi “hisor” qurilishini Samarqand Shahrizabzda kuzatish mumkin. Temur davrida Kesh shahar qurilishi yakunlandi. «Hisor» ning janubi-g‘arbida hukumat saroyi Oqsaroy va atrofida rabotlar, bog‘-rog‘lar qurildi. Temur saltanat poytaxti Samarqandni bezatishga alohida e‘tibor berdi. Shaharda «hisor» qal’a, ulug‘vor inshootlar va tillakor saroylar bunyod ettirdi. Samarqandga kiraverishdagi Ko‘hak tepaligida Cho‘pon ota maqbarasi Ulug‘bek davrida qurilgan bo lib, bu iushootda mutanosiblik, umumiy shaklning nafisligi, bezaklarda ulug'vorlik uyg'unlashib ketgan. Temur davrda Samarqand Afrosiyobdan janubda mo'g'ullar davridagi ichki va tashqi shahar o'rnida qurila boshladi hamda bu maydon qal'a devori va Handok bilan o'ralib (1371 y) hisor deb ataldi. Hisor 500 gektar bo'lib devor bilan o'ralgan. Shaharga oltitadarvozadan kirilgan.

Shahar mahalalardan iborat bo'lib, guzarlarga birlashgan. Shaharda me'moriy majmualar shakllanishi Temur va temuriylar davrining eng katta yutug'i bo'ldi. Me'morchilik taraqqiyotning yangi bosqichiga ko'tarildi, inshootlar ko'lami bilan birga o'sdi. Bu jarayon muhandislar, me'morlar va naqqoshlar llmmulga yangi vazifalarni qo'ydi. Temur davrida gumbazlar tuzilishida qirralar oralig'i kengaydl, Ikki qavatli gumbazlar qurishda ichkaridan yoysimon qovurg'alarga tayangan taihqi gumbazni ko'tarib turuvchi poy gumbazning balandligi oshdi. Ulug‘bek davrida

gumbaz osti tuzilmalarning yangi xillari ishlab chiqildi. Aniq fanlardagi yutuqlar⁸⁸ me’morchilik yodgorliklarida aniq ko’rinadi (Shohizinda, Ahmad Yassaviy, Go’ri Amir maqbaralari, Bibixonim masjidi, Ulug‘bek madrasasi). Ularning old tomoni va ichki qiyofasi rejalarini tuzishda me’moriy shakllarning umumiy uyg‘unligini belgilovchi geometrik tuzilmalarning aniq o‘zaro nisbati bor. Bezak va sayqal ishlari ham bino qurilishi jarayonida baravar amalga oshirilgan.

Temuriylar davrigacha va undan keyin ham Movarounnahr va Xuroson me’morchiligida bezak va naqsh bu qadar yuksalmagan. Temur va Ulug‘bek davri me’morchiligida bezakda ko‘p ranglilik va naqshlar xilmaxilligi kuzatiladi. Epigrafik bitiklarni binoning maxsus joylariga, xattotlik san’atini mukammal egallagan ustalar olti xil yozuvda ishlagan. Koshin qatlamlarida tasvir mavzui kam uchraydi. Oqsaroy peshtoqlarida Sher bilan quyoshning juft tasviri uchraydiki, bu ramziy ma’noga ega. Temur va Ulug‘bek davrida bino ichining bezagi ham xilma-xil bo‘lgan. Devor va shift, hatto gumbaz ham naqsh bilan ziynatilgan. Temur davrida qurilgan binolarda ko‘k va zarhal ranglar ustun bo‘lib, dabdabali naqshlar ishlangan, Ulug‘bek davrida Xitoy chinnisiga o‘xshash oq fondagi ko‘k naqshlar kop uchraydi.

Temur Hindiston yurishidan so‘ng (1399 y). Samarqandda jome masjidi qurdiradi. Uning ro‘parasida Bibixonim madrasasi va maqbara bunyod ettirdi. Temur davrida Saroy Mulk xonim Go‘ri Amir majmuasida madrasalar qurilgan. Ulug‘bek Samarqand, Buxoro va g‘ijduvonda madrasalar bunyod etirdi. XV asrda madrasa me’morchiligi o‘zining uzil-kesil qiyofasiga ega bo‘ldi. Madrasa qurilishi yagona tizim bo‘yicha rejalashtirilsa ham, asosiy shakllari, ularning o‘zaro nisbatlari va bezaklariga ko‘ra har biri o‘z qiyofasiga ega edi. Temuriylarning ikki san‘at durdonasi-Samarqanddagi Ulug‘bek va Hirotdagi Gavharshodbegim madrasalari yagona tizim rejasi bo‘yicha qurilganiga qaramay, bir-biridan farq qiladi. Temuriylar davridan qolgan maqbara, din arboblari va ruhoniylar qabrini o‘z ichiga oluvchi to‘siq-xazira, avliyolar qadamjolari, dahma alohida guruhni tashkil qiladi. Samarqandda Temur davrida Shayx Burxoniddin Sag‘orjiy xilxonasi - Ruhobod maqbarasi va Temuriylar xilxonasi -Go‘ri Amir. Shuningdek, Shohizinda

⁸⁸ https://uz.wikipedia.org/wiki/Amir_Temur

majmuasida peshtoqli maqbaralar guruhi quriladi. Ulug‘bek davrida ijodiy izlanishlar samarasi dahmalarning m‘moriy ko‘rinishiga ham ta’sir o‘tkazadi. Shohizinda majmuasida sakkiz qirrali maqbara va hozirgacha qozizoda Rumiya maqbarasi deb kelinayotgan (“Sultonning onasi” uchun qurilgan, asli noma’lum) maqbara quriladi. Ulug‘bek Buxoro, g‘ijduvon, Shahrisabz, Termiz, Toshkentda ham noyob obidalar qurdirgan. Ammo qurilish miqyosi va bezaklar bo‘yicha Samarqanddagi obidalar ustunlik qiladi. Toshkentda Zangi ota maqbarasi va Shayxontohur majmuasi, bo‘lib, qaldirg‘ochbiy maqbarasi XV asrning birinchi yarmiga mansub.

Temur davrida ulkan inshoot-Turkiston shahrida Ahmad Yassaviy maqbarasi barpo qilindi. Bu maqbara musulmon Sharqining me‘moriy yodgorliklari orasida eng noyobidir. Qadamjolar me‘morchiligi ham o‘ziga xos tuzilishga ega. Temur Buxoroda Chashmai Ayub (1380y.) yodgorligini qurdiradi. Shuningdek, Temur Shahrisabzda ziyorat va dafn marosimlari uchun “hazira”-“Dor us-Siyozat” (1389-1400) xilxonasini qurdirgan. o‘g‘li Jahongir vafot etgach Shahrisabzda maqbara (hazrati Imom) qurdirgan. Unda Xorazm me‘morchiligi an‘analarini ko‘rish mumkin. Samarqanddagi Ulug‘bek rasadxonasi me‘moriy san‘atning noyob yodgorligidir. Rasadxona diametri 48 metrli aylana shaklda bo‘lib, uch qavatlidir. Temuriylar davrida qurilgan saroylar ikki xil bo‘lgan. Birinchisi- ma‘muriy-siyosiy maqsadda bo‘lib, qal‘a yoki shahar ichida qurilgan. Ikkinchisi-shahar tashqarisidagi bog‘larda qurilgan qarorgohlarda qabul marosimlari, majlislar o‘tkazilgan va xordiq chiqarilgan. Shahrisabzdagi Oqsaroy gumbazining diametri 22 metr bo‘lib, toq va ravoqlari beqiyos bo‘lgan. Temur va Ulug‘bekning asosiy qarorgohi Samarqanddagi Ko‘ksaroy va Bo‘stonsaroy deyiladi. Shuningdek, shahar tashqarisida Temur o‘n ikkita bog‘ va saroylar bunyod ettirgan. Ulug‘bek davrida Samarqandning Registon maydoni shakllandi, “Masjidi Muqatta”, 210 gumbazli Ko‘kaldosh jom‘e masjidi qad ko‘tardi. Shohizindada ayrim maqbaralar, Shahrisabzda Ko‘kgumbaz masjidi, «Chilustun» va «Chinnixonona» saroylari uning davrida qurildi. XV asrning ikkinchi yarmida Samarqandda Xo‘ja Ahror madrasasi, Ishratxona, Oqsaroy maqbaralari bunyod qilindi. Amir Temur va Ulug‘bek davrida tasviriy san‘at turli yo‘nalish bo‘yicha yuksaldi. Miniatyura- tasviriy san‘atga ham avvalo naqsh sifatida qaralgan.

Temuriylar davrida tiklangan devoriy suratlar esa XVI asrda yana to‘xtab qoldi. Samarqanddagi Temuriylarning saroyqarorgohlarida qabul marosimlari, jang voqealari, ov manzaralari, xalq bayramlari tasviri tushirilgan devoriy suratlar bo‘lgan. Temur, o‘g‘illari, nabiralari, ayollari va kanizaklari tasviri bu devoriy suratlarda aks ettirilgan Ulug‘bek devorida ham devoriy suratlar mavzu jihatdan rangbarang bo‘lib, uslubiy jihatdan miniatyura janriga yaqin bo‘lgan. Bu davrda qayta ko‘chirilgan Abdurahmon as-So‘fiyning (X asr) falaqiyotga oid asariga ishlangan bir suratda Andromeda yulduzlar turkumi Chochlik ayol qiyofasida tasvirlanadi. Samarqand rasadxonasida esa to‘qqiz falak ko‘rinishi, yetti gardish, yetti yulduzyoritqich daraja, vaqt bo‘limlari, yer yuzining yetti iqlimi tasvirlangan.

Xulosa: Maqolada sohibqiron Amir Temur yashagan joylari, qurdirgan binolarining manzaralari va ko‘rinishlari, xalq o‘rtasida adolatni ta’minlash maqsadida olib borgan say-harakatlarining natijalari, bosib olgan shaharlari va ularni qanday qilib, qanday yo‘l bilan bosib olganliklarini aytib o‘tish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://staff.tiiame.uz/storage/users/409/presentations/sg0tSR6qcbgbAxxnZSBme2GN9V42B8udDymSmYkj.pdf>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Amir_Temur
3. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
5. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
6. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

7. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
8. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.